

КОМПЕТЕНТЛИК ВА КОМПЕТЕНЦИЯЛАР ЎРТАСИДА ТЎҒРИ ВА ИНВЕРСИОН (ТЕКСКАРИ) БОҒЛИҚЛИК ҲАҚИДА

Саидназарова Тўлганой Махмудовна

Умумтехника фанлари кафедраси ўқитувчиси ва
педагогика факултети меҳнат таълими
<https://doi.org/10.5281/zenodo.7063694>

Шундай қилиб, компетентлик тайёргарлик моделига ўтиш шароитида олий мактабда компетентли ёндашишни қўллайдиган ўқитиш технологияларини аниқлаш ўзига хос долзарбликка эга бўлади. Бошида “тушунчалар”ни таҳлил қилиб оламиз. Компетенция (лот.Competentio compero дан олинган бўлиб, эришаман, тўғри келаман деганини билдиради) – субъектнинг мақсадни қўйиш ва унга эришиш учун ташқи ва ички заҳираларни самарали бирга ташкил қила олишликка тайёргарлиги. Ёки, бу субъектнинг муайян касбий масалаларни еча олишга шахсий қобилиятидир. Компетенцияларнинг йиғиндисини компетентлик деб аташади (лотинчадан competence). Касбий таълимда компетентлик у ёки бу соҳада билим ва тажрибаларнинг йиғиндиси ёки аниқ иш жойи ёки бажарилаётган ишнинг ўзгариб турадиган талабларига мос таъсир қилишга имкон берадиган умумий ва касбий тайёргарлик даражасидир. Компетентлик ва компетенциялар ўртасида тўғри ва инверсион (текскари) боғлиқлик мавжуд. Муслимов Н.А таъкидлаганидек, бир қанча касбий компетенциялар турларини ажратади, улар касбий фаолиятда одам етуклигини кўрсатади: - махсус компетенция – етарли юқори даражада ўз касбий фаолиятини эгаллаш, кейинги касбий ривожланишини лойиҳалаштира олиш; - ижтимоий компетенция – биргаликдаги касбий фаолият, ҳамкорликни эгаллаш, ўз меҳнати натижаларига ижтимоий жавобгарлик; - шахсий компетенция – шахсий мустақил акс этиш ва мустақил ривожланиш усуллари, шахснинг касбий деформацияларига қарши туриш воситаларини эгаллаш; - индивидуал компетенция – касб доирасида индивидуалликни мустақил қўллаш ва ривожлантириш усуллари эгаллаш, касбий-шахсий ўсиш, мустақил ташкил қилиш ва мустақил реабилитация қилишга тайёрлик. - асосий компетенциялар – мослашиш ва маҳсулдор фаолият учун зарур бўлган шахснинг маданиятлараро ва соҳалараро билим, қобилият ва кўникмалари. Юқорида айтиб ўтилганларга таяниб ва компетенцияларнинг аниқ мутахассислик ёки фаолият доирасида аниқлаштирилиши мумкинлигини билган ҳолда бўлажак педагогни махсус касбий компетентликка йўналтирадиган компетенциялар турини

кўриб чиқиш мақсадга мувофиқ деб ҳисоблаймиз. Мазкур компетенция турига қуйидагиларни киритиш мумкин: рефлексив, когнитив, ташхисга оид, коммуникатив, ижтимоий. Технологик таълимнинг асосий мақсади технологик маданиятни шакллантириш бўлиб, у моддий ва маънавий қадриятларни яратиш бўйича яратувчанлик фаолияти методлари ва воситалари тизимини эгаллашни кўзда тутди. У замонавий ва истиқболли энергия тежовчи, моддий тежамкор ва чиқимсиз технологияларни материаллар, энергияга айлантириш ва ахборотларни ишлаб чиқариш соҳаси ва хизматларига компьютердан фойдаланган ҳолда технологияларни қўллашнинг ижтимоий ва экологик оқибатлари, атроф муҳитни ифлосланишига қарши курашиш методлари, меҳнат қилиш маданиятини ўзлаштириш: меҳнат қилиш жараёнини режалаштириш ва ташкил қилиш, технологик интизом, иш жойини асбоб-ускуналар билан тўғри таъминлаш, меҳнат муҳофазаси, ҳужжатларни компьютерда қайта ишлаш, муомала маданияти, ижодий ва тадбиркорлик фаолияти асослари, лойиҳаларни бажариш: лойиҳавий фаолият имкониятлари ва талабларини аниқлаш, ахборотларни йиғиш ва таҳлил қилиш, лойиҳа ғоясини илгари суриш, ушбу ғояни тадқиқ қилиш, режалаштириш, ташкиллаштириш, ишларни бажариш ва уни баҳолашни ўрганишни кўзда тутди. Ижтимоий компетентлик – ижтимоий муносабатларда фаоллик кўрсатиш кўникма, малакаларига эгаллик, касбий-педагогик фаолиятда субъектлар билан коммуникатив мулоқотга кириша олиш. Компетентлик қуйидаги турлари мавжуд улар қуйидагилар: Махсус компетентлик – касбий-педагогик фаолиятни ташкил этишга тайёрланиш, касбий-педагогик вазифаларни оқилона ҳал қилиш, фаолияти натижаларини реал баҳолаш, БКМни изчил ривожлантириб бориш бўлиб, ушбу компетентлик негизида руҳий (психологик), услубий, ахборот (информацион), креатив (ностандарт), инновацион ва коммуникатив компетентлик кўзга ташланади. Улар ўзида қуйидаги мазмунни ифодалайди:

- психологик компетентлик – педагогик жараёнда соғлом психологик муҳитни ярата олиш, таълим олувчилар ва таълим жараёнининг бошқа иштирокчилари билан ижобий мулоқотни ташкил этиш, турли салбий психологик зиддиятларни ўз вақтида англай олиш ва бартараф эта олиш;
- услубий компетентлик – педагогик жараёни услубий жиҳатдан оқилона ташкил этиш, таълим ёки тарбиявий фаолият шакллари тўғри белгилаш, усул ва воситаларни мақсадга мувофиқ танлай олиш, уларни самарали қўллаш олиш;

- информатсион компетентлик – ахборот муҳитида зарур, муҳим, керакли, фойдали маълумотларни излаш, йиғиш, саралаш, қайта ишлаш ва улардан тезкор, мақсадли ва самарали фойдаланиш;
- креатив компетентлик – педагогик фаолиятга нисбатан танқидий ва ижодий ёндошиш, ўзининг ижодкорлик малакаларига эгаллигини намойиш эта олиш, муаммоларга нисбатан кенг қамровли турли ҳил ечимларни топа олиш;
- инновацион компетентлик – педагогик жараёни такомиллаштириш, таълим сифатини яхшилаш, тарбия жараёнининг самарадорлигини оширишга доир янги ғояларни илгари суриш, уларни амалиётга муваффақиятли татбиқ этиш;
- коммуникатив компетентлик – таълим жараёнининг барча иштирокчилари билан самимий мулоқотда бўлиш, уларни тинглай билиш, уларга ижобий таъсир кўрсата олиш.
- шахсий компетентлик – изчил равишда касбий ўсишга эришиш, малака даражасини ошириб бориш, касбий фаолиятда ўз ички имкониятларини намоён қилиш;
- технологик компетентлик – касбий-педагогик БКМни бойтадиган илғор технологияларни ўзлаштириш, замонавий восита, техника ва технологиялардан фойдалана олиш;
- экстремал компетентлик – фавқулотда вазиятлар (табiiй офатлар, технологик жараён ишдан чиққан)да, педагогик низолар юзага келганда оқилона қарор қабул қилиш, тўғри ҳаракатланиш малакасига эгалик ва ҳоказо;
- махсус ёки касбий компетентлик (касбий фаолиятни юқори даражада ташкил этиш);
- шахсий компетентлик (ўз-ўзини ривожлантириш, ўз-ўзини намоён этиш);
- ижтимоий компетентлик (қўшимча фаолиятни ҳамкорликда ташкил этиш);
- индивидуал компетентлик (ўз-ўзини бошқариш, касбий ривожланиш ва янгиликлар яратиш).

Фойдаланилган адабиётлар:

1. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 6-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “РОУТАХТ-PRINT” МЧЖ, 2016. - 191 б.

2. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 7-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: “РОУТАХТ-PRINT” МЧЖ, 2016.-166 б.
3. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 8-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2016.-134 б.
4. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Меҳнат таълими. 9-синф. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2016.-136 б.
5. Қўйсинов О.А., Тоҳиров Ў.О., Маматов Д.Н., Арипова Д.Ф. Полимер материалларга ишлов бериш технологияси. // Ўқитувчилар учун методик қўлланма. – Т.: 2017.-50 б.

